

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН В ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6479348>

Холмуродова Д.Д., Турсункулова М.С.,
Бухарский Инженерно-Технологический институт

Аннотация: В данной статье представлен анализ свойств хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных волокон отечественного сырья в текстильно-трикотажном производстве легкой промышленности.

Ключевые слова: Шерст, урожай, укрепления, трикотажные, текстильные, шелковые, хлопчатобумажные, шерстяные, кератиновые, протеиновые, отличные.

Освоить технологию получения пряжи и полотна из шерсти животных человечеству пришлось по необходимости. Вместе с тем, актуальность шерстяных вещей не уменьшается, ведь это самый теплый и при этом натуральный материал. Сферы применения шерстяной пряжи и тканей разнообразны, при этом важно знать маркировку и особенности того или иного материала, чтобы правильно скорректировать его использование и дальнейших уход за готовым изделием. В статье рассмотрены основные виды шерсти. Освоить технологию получения пряжи и полотна из шерсти животных человечеству пришлось по необходимости. Вместе с тем, актуальность шерстяных вещей не уменьшается, ведь это самый теплый и при этом натуральный материал. Сферы применения шерстяной пряжи и тканей разнообразны, при этом важно знать маркировку и особенности того или иного материала, чтобы правильно скорректировать его использование и дальнейших уход за готовым изделием. В статье рассмотрены основные виды шерсти.

В производстве чаще всего используется стриженная шерсть овец и других животных. Это рационально и экономически оправдано, ведь собирать подобный «урожай» можно каждый год. Вместе с тем, частой практикой становится вычесывание шерсти, особенно у редких и экзотических животных. Подобные волокна чрезвычайно мягкие и тонкие, что только увеличивает ценность материала.

Переходный или осевой волос. Отличается толстой и жесткой структурой, как правило, ровной, длинной.

Пух, который создает дополнительный подшерсток, тонкий и извилистый волос, сохраняющий тепло и отвечающий за воздухообмен.

Мертвый волос. Получают на скотобойнях как побочный продукт при забое животных. По своим характеристикам значительно уступает «живому» (непрочный, жесткий), поэтому его ценность в разы ниже.

После стрижки волокна сортируются, проходят процесс очистки и выравнивания. Процесс обработки также включает окрашивание (при необходимости), добавление синтетических материалов, формирование пряжи. Именно из нее впоследствии получают все ткани, но и в виде мотков нитей шерсть нашла свое применение при создании промышленных или домашних изделий. Шерстяные вязаные изделия всегда привлекательны и современны, незаменимы при плохой погоде и в зимнее время. Считается, что уникальные химические соединения в структуре шерстяных волосков обладают целительной силой, способны избавить человека от многих болезней. Какой утеплитель лучше для зимней одежды расскажет этот материал.

Кашемир. Сырьем для этой пряжи является шерсть коз, которые водятся в горной местности. В отличие от овечьей, шерсть кашемировых коз вычесывают, получая самый нежный и легкий пух. Волокна идеально сохраняют тепло, отличаются мягкостью, легким весом. Изделия практически невесомы, но при бережном уходе прослужат не один год. Кашемировая пряжа используется для изготовления женской или мужской одежды, пальто, головных уборов, шарфов.

Ангора. Нити делают из пуха ангорского кролика. Животных также вычесывают, причем исключительно представителей этой достаточно редкой породы. Деликатная структура не позволяет использовать пряжу без дополнительного «укрепления», поэтому чаще всего в продаже встречаются смесовые волокна или полушерстяные (с добавлением синтетических материалов). Сто процентная ангора нуждается только в специальном уходе, обработке в химчистке, минимальном механическом трении.

Мохер. Пряжу получают при обработке шерсти ангорской козы. Она чрезвычайно тонкая и мягкая, имеет неравномерную толщину, легко окрашивается. Готовое изделие из мохера очень теплое, требует бережного ухода в дальнейшей носке. Относительно недолгий срок службы – критический недостаток этого материала.

Мериносовая шерсть. Овцы породы мериносов специально выведены путем селекции, имеют самую длинную, густую шерсть с тонким пухом.

Стрижка проводится с точным соблюдением технологии. Дорогостоящее качественное руно получают при удалении шерсти на загравке животного. Одним из самых больших преимуществ изделий, таких как плед из шерсти меринуса, считается мягкая структура, поэтому поверхность не колется или раздражает кожу.

Тибетский як считается одним из самых редких «поставщиков» шерстяного сырья. Эти животные подвергались уничтожению долгое время, ситуация немного исправилась, но не окончательной победой. Волокна шерсти тибетского яка отличаются удивительной прочностью, при этом длинные и мягкие, хорошо регулируют функцию теплообмена.

Верблюжья шерсть отлично держит тепло и при этом обеспечивает хороший воздухообмен. Из этих материалов не изготавливают детские или деликатные вещи ввиду довольно колючей структуры нитей. При этом верблюжье руно гораздо легче овечьего, обладает уникальной возможностью теплообмена, дополнительными лечебными свойствами. Используется шерсть специально выращенных пород верблюдов, стрижка также проводится раз в год. Используется для пошива пледов из верблюжьей шерсти.

Шерсть ламы считается одной из самых редкой и дорогостоящей. Волокна гипоаллергенны, прочные, отличаются натуральной цветовой гаммой приятных тонов. В процессе носки полотно не скатывается, не линяет, не сваливается. Помимо высокой стоимости у подобных изделий есть также еще один важный недостаток. В связи с угрозой полного истребления этих животных всегда есть риск приобрести изделия, для производства которых были убиты отдельные особи. Борьба с браконьерами не прекращается, большинство компаний в этом бизнесе отказались работать с непроверенными поставщиками.

Альпака. Животные – близкие «родственники» ламы, поэтому волокна шерсти имеют аналогичные характеристики. Главное отличие – высокая цена ввиду малой распространенности этого подвида.

Шерстяная пряжа отличается хорошей гигроскопичностью, отлично сохраняет тепло и при этом не мешает циркуляции воздуха. Вещи из такой пряжи долго сохраняют свой первоначальный вид, но требовательны к уходу. Стирать изделия необходимо при температуре не выше 30 градусов, используя минимальные обороты отжима. Сушить шерстяные вещи лучше всего в горизонтальном положении, тщательно расправив на ровной поверхности.

При создании детских вещей шерстяные волокна используются не столь часто ввиду возможной аллергии. Также многие шерстяные ткани имеют грубую структуру, что недопустимо для контакта с чувствительной кожей ребенка. Исключением стали следующие ткани: Фланель. Мягкая тонкая ткань с начесом с двух сторон. Плохо сохраняет форму, но при этом отлично держит тепло, комфортная на ощупь, обеспечивает хороший воздухообмен. В производстве фланели используются шерстяные или хлопковые волокна. Джерси. Мягкое практичное трикотажное полотно отличается хорошей эластичностью, не мнется, не теряет внешний вид после многочисленных стирок. Шерсть редких животных, таких как лама или викунья также отлично подойдет для производства детской одежды. Они очень легкие, тонкие, сохраняют тепло без воздушного барьера.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Турсункулова М.С. Статья: Применение творческих элементов в национальном// Интернаука: электрон. Научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/>. Журнал: Научный журнал «Интернаука» № 25(201)Секция: 6. Культурология
2. Турсункулова М. Применение творческих элементов в национальном ремесле // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/>Статус: Статья опубликована
3. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №2/2021 Турсункулова М.С. Турли толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>
4. Турсункулова М.С. - Интернаука, 2021 - elibrary.ru Статья из секторов национальных ремесел Узбекистана, а также их творческих элементов, растущий интерес к декоративно-прикладного искусства узбекского народа, Ананд...
5. Турсункулова М.С. [PDF] Структура и свойства термопластичных эластомеров - УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com

6. В данной статье приведены структура и свойства термопластичных эластомеров, а также показатели физико-механических свойств, чем образцы, полученные из того же ...[PDF] uch21vek.com

7. Турсункулова М.С. [PDF] Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука- УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ...-uch21vek.com В данной статье приведены термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука, интерес ученых к проблеме совершенствования нитрильного каучука, а ...

8. Холмуродова Д. Турсункулова М.С.Использование шерстяных волокон в детской одежде и их эффективность. Imperial College London. International Scientific and Practical conference. "Modern Psychology and pedagogy:Problems and solutions".22. 04.27.

9. Турсункулова М.С., Холиков К.М."Развитие науки и технологий" Научно - технический журнал №4/2022 Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида табиий тоғалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

10. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Basic Theory Of Air Permeability Of Knitted Fabric Selected On The Basis Of Mathematical Model». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

11. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Modern Analysis Of The Properties Of Mixed Fiber Yarns». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

12. Холмуродова Д. Д. «Роль шерстяных волокон в детской одежде». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. "Modern Psychology and pedagogy:Problems and solutions".22. 04.27.

13. Турсункулова М.С. «Трикотажные волокна и их роль в жизни человека, преимущества». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. "Modern Psychology and pedagogy:Problems and solutions".22. 04.27.